

AISTER

**WP2A3 Synthese van de
belangrijkste bevindingen
van de
Rondetafelgesprekken**

Auteur: Universiteit van Letland

Datum: Augustus 2025

**Co-funded by
the European Union**

Deliverable Factsheet

Project Nummer:	2024-2-LU01-KA220-HED-000290738
Project Acronym:	AISTER
Project Titel:	AI participatie in de bescherming van het Oekraïense culturele erfgoed, aangestuurd door de universiteit
Documentnaam:	WP2A3 Synthese van de belangrijkste bevindingen van de Rondetafelgesprekken
Output:	WP2A3 – Synthese Rapport
Einddatum volgens contract:	31/08/2025
Editor(s):	Ilze Ļaksa-Timinska, Sanita Reinsone, Uldis Zariņš
Contributor(s):	Universiteit van Letland
Reviewer(s):	31/08/2025
Goedgekeurd door:	All Partners
Samenvatting:	<p>Deze synthese consolideert de belangrijkste bevindingen van drie rondetafelgesprekken met experts, die in 2025 werden georganiseerd, in het kader van WP2A2 van het AISTER-project. Tijdens de discussies werden de kansen en risico's van het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) voor de bescherming van cultureel erfgoed in crisissituaties onderzocht, waaronder documentatie, databeheer en burgerbetrokkenheid. Ethische zorgen, uitdagingen op het gebied van paraatheid en ongelijke toegang werden benadrukt, naast de cruciale rol van gemeenschappen bij noodhulp. Een raamwerk met vier fasen, mitigatie, paraatheid, respons en herstel, werd geïdentificeerd als leidende structuur. Aanbevelingen omvatten het integreren van AI-ethiek in curricula, het bevorderen van kleinschalige open modellen, het versterken van de veerkracht van gemeenschappen en het prioriteit geven aan digitalisering vóór de crisis.</p>
Keyword list:	AI, cultureel erfgoed, crisisrespons, wetenschap, ethiek, paraatheid, veerkracht, Oekraïne, digitale bewaring
Copyright	Creative Commons License 4.0 International

Please cite as

**AISTER Consortium (2025). WP2A3 Synthese van de
belangrijkste bevindingen van de Rondetafelgesprekken.
Deliverable of the Erasmus+ Project “AI-enabled Citizen
Participation in University-driven Ukrainian Cultural Heritage
Safeguarding” (Project No.
2024-2-LU01-KA220-HED-000290738).**

Partners

	Name	Logo
1	University of Latvia	UNIVERSITY OF LATVIA
2	University of Luxembourg	C ² DH LUXEMBOURG CENTRE FOR CONTEMPORARY AND DIGITAL HISTORY
3	Web2Learn	Web2Learn Open. social learning
4	Taras Shevchenko National University of Kyiv	TARAS SHEVCHENKO НАУКА. ЖИТТЯ. СПЕДИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЇВА 1834 NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV
5	Europeana Foundation	europeana foundation

Revisiegeschiedenis

Version	Date	Revised by	Reason
VO.1	31/08/2025		

Verklaring van originaliteit:

Dit product bevat origineel, ongepubliceerd werk, tenzij duidelijk anders aangegeven. Vermelding van eerder gepubliceerd materiaal en van het werk van anderen is gedaan door middel van passende bronvermelding, citaat of beide.

Disclaimer:

Gefinancierd door de Europese Unie. De geuite meningen en standpunten zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europees Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs en Cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Table of Contents

Deliverable Factsheet	2
Revision History	6
Table of Contents	7
List of Abbreviations	8
Executive Summary	9
1. Introduction	10
2. Context and Goals	11
3. Opportunities of AI for Cultural Heritage	11
3.1. Documentation and Recovery	11
3.2. Data Management and Accessibility	11
3.3. Enhanced Interpretation and Engagement	11
4. Risks and Ethical Dilemmas	12
4.1. Misrepresentation and Data Integrity	12
4.2. Preparedness vs. Opportunistic Response	12
4.3. Unequal Capacity and Access	12
5. Citizen Engagement and Community Capacity	13
6. Frameworks for Crisis-Stage Action	13
7. Reflections and Cross-Cutting Insights	14
8. Recommendations from the Roundtables	14

Lijst met afkortingen

De onderstaande tabel bevat de in het document gebruikte afkortingen in alfabetische volgorde

Abbreviations	Description
AI	Artificial Intelligence
AISTER	AI-enabled Citizen Participation in University-driven Ukrainian Cultural Heritage Safeguarding
DARIAH ERIC	Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – European Research Infrastructure Consortium
NGO	Non-Governmental Organization
UL	University of Latvia
UNESCO	United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
UNILU	University of Luxembourg
W2L	Web2Learn
WP2A2 / WP2A3	Work Package 2, Activity 2 / Activity 3

Samenvatting

Dit syntheserapport presenteert de belangrijkste bevindingen van drie rondetafelgesprekken met experts die in 2025 werden georganiseerd in het kader van het AISTER-project (AI-enabled Citizen Participation in University-driven Ukrainian Cultural Heritage Safeguarding). Dit project, gefinancierd door Erasmus+, brengt partners uit Letland, Luxemburg, Griekenland, Oekraïne en Nederland samen om te onderzoeken hoe kunstmatige intelligentie (AI) en wetenschap de bescherming van cultureel erfgoed in tijden van crisis kunnen versterken.

De rondetafelgesprekken waren een drievoudig perspectief op ethiek en AI: cultureel erfgoed, computerwetenschappen en digitaal onderwijs. Professionals, onderzoekers en beleidsmakers kwamen samen om de kansen, risico's en strategieën te bespreken voor de integratie van AI in erfgoedbescherming.

Belangrijke inzichten benadrukken dat AI kan helpen bij documentatie, digitale reconstructie, metadata-beheer en publieke betrokkenheid. De risico's van een verkeerde voorstelling van zaken, dataverlies en ongelijke toegang werden echter benadrukt, evenals de dringende behoefte aan paraatheid in plaats van reactieve responses. De betrokkenheid van burgers en de gemeenschaps capaciteit kwamen naar voren als essentiële factoren voor veerkracht, met name in crisisgebieden zoals Oekraïne.

Tijdens de discussies werd een raamwerk van vier fasen – **mitigatie, paraatheid, respons en herstel** – geïdentificeerd als cruciaal voor de bescherming van cultureel erfgoed. AI en wetenschap spelen in elke fase een complementaire rol, van preventieve digitalisering tot herstel na een crisis.

1. Introduction

Het AISTER-project is een Europees Erasmus+-initiatief dat partners uit vijf landen verenigt – de Universiteit van Letland, de Universiteit van Luxemburg, Web2Learn (Griekenland), de Taras Shevchenko Nationale Universiteit van Kyiv en Stichting Europeana. Het doel is te onderzoeken hoe AI en burgerwetenschap gecombineerd kunnen worden om cultureel erfgoed te beschermen en te behouden in crisistijden, variërend van gewapende conflicten tot natuurrampen.

Het project werkt op twee niveaus: het ontwikkelen van praktische tools en methoden voor erfgoedbescherming, en het integreren van deze thema's in het hoger onderwijs om een nieuwe generatie professionals op te leiden. Bijzondere aandacht gaat uit naar de oorlog in Oekraïne als een urgente casus, die zowel een reëel laboratorium biedt voor technologische oplossingen als een scherpe herinnering vormt aan wat er op het spel staat.

De kerndoelen van het project zijn:

- Inzetten van AI voor documentatie, analyse en behoud van bedreigd cultureel erfgoed.
- Versterken van de capaciteit van universiteiten om professionals op te leiden in deze gebieden.
- Bruggen bouwen tussen culturele instellingen, het maatschappelijk middenveld en de technologiesector.
- Handhaven van een mensgerichte, ethisch verantwoorde aanpak bij AI-toepassingen.

Deze synthese bundelt de discussies van de drie online WP2A2 rondetafelgesprekken met experts die in 2025 door de partners van het AISTER-project zijn georganiseerd. Elk gesprek bracht praktijkmensen, onderzoekers en beleidsmakers samen om de raakvlakken tussen kunstmatige intelligentie (AI), behoud van cultureel erfgoed en maatschappelijk betrokkenheid in crisistijden te verkennen. De sessies werden georganiseerd door:

- Web2Learn – 'AI-ethiek en cultureel erfgoed', met nadruk op verantwoord AI-gebruik en participatieve benaderingen (6 mei 2025);
- Universiteit van Luxemburg – 'AI, archieven en behoud in noodsituaties', waarin mondiale archiveringspraktijken, kansen en risico's worden onderzocht (26 mei 2025);
- Universiteit van Letland – 'Redden van cultureel erfgoed in crisistijd', gericht op praktisch crisismanagement en capaciteitsopbouw (28 mei 2025).

Hoewel de context en nadruk verschilden, deelden alle drie een gemeenschappelijke zorg: hoe tastbaar en ontastbaar erfgoed dat bedreigd wordt te beschermen, waarbij technologische hulpmiddelen worden ingezet zonder ethische principes of maatschappelijk betrokkenheid te ondermijnen.

2. Context en Doelstellingen

De deelnemers plaatsten in alle drie de rondetafels de discussie binnen de dringende uitdaging om cultureel erfgoed te beschermen tijdens noodsituaties – gewapende conflicten, natuurrampen of maatschappelijke crises – en tegelijkertijd AI en burgerbetrokkenheid op effectieve en ethische wijze te integreren. De oorlog in Oekraïne was een constant referentiepunt, dat een reële urgentie biedt en een testomgeving vormt voor tools en strategieën. Zoals Edward Gray, coördinator bij IR* Huma-Num, (CNRS) en medewerker voor nationale coördinatie bij DARIAH ERIC opmerkte: “Er is een oorlog gaande om de Oekraïense identiteit te vernietigen, en het is heel belangrijk om dit erfgoed dat ernstig bedreigd wordt, te behouden” (UNILU Rondetafel).

3. Kansen van AI voor Cultureel Erfgoed

3.1. Kansen van AI voor Cultureel Erfgoed

AI maakt het mogelijk om erfgoedlocaties snel in kaart te brengen en een conditiebeoordeling te maken, met behulp van satellietbeelden, media monitoring en geautomatiseerde fotografische vergelijkingen. In het geval van beschadigde Oekraïense sites, combineren de door UNESCO gesteunde initiatieven AI-beeldherkenning met handmatige verificatie. Erfgoedexpert Māris Kaļinka benadrukte: “We kunnen AI niet volledig trainen in crisissituaties omdat er duizenden voorbeelden nodig zijn, daarom werken we met kleinere, betrouwbare datasets” (UL Rondetafel).

3D-reconstructie op basis van foto's (zoals bijvoorbeeld Polycam, Backup Ukraine) maakt het creëren van digitale modellen van beschadigd of ontoegankelijk erfgoed mogelijk. Dergelijke tools werken effectief, met minimale apparatuur en zijn daardoor geschikt voor veldwerk in gevaarlijke of omgevingen met beperkte middelen.

3.2. Databeheer en toegankelijkheid

AI-tools maken de standaardisatie van metadata, het opschonen en koppelen van grote datasets mogelijk en verbeteren de toegankelijkheid voor ondergefinancierde musea en archieven. Dergelijke tools besparen tijd en verminderen fouten bij het catalogiseren. Machine learning helpt ook bij het verwerken van omvangrijk archiefmateriaal dat tijdens crises ontstaat, een uitdaging die Jenny Kwok, universitair docent onderzoek aan de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Hongkong omschreef als essentieel voor “het omgaan met documenten die wereldwijd tegelijkertijd en op een zeer diffuse manier verschijnen” (UNILU Rondetafel).

3.3. Verbeterde interpretatie en betrokkenheid

Generatieve AI kan ontbrekende of ongedocumenteerde erfgoedelementen visualiseren, maar vereist een duidelijke scheiding tussen authentieke historische bronnen en interpretatieve reconstructies om misleiding te voorkomen. Zoals kunsthistoricus en archeoloog Kamila Oles uitlegde: “We gebruikten AI-tools om de kwaliteit van kwetsbare foto's van de Burgeroorlog te

verbeteren, maar zorgden ervoor dat we het publiek niet misleiden over wat historisch bewijs was." (W2L Rondetafel). De discussie benadrukte dat interpretatieve reconstructies krachtige instrumenten kunnen zijn voor educatie en belangenbehartiging, met name wanneer ze een publiek betrekken dat niet bekend is met de oorspronkelijke context, maar alleen als ze gepaard gaan met transparante documentatie van methoden en openbaarmaking van speculatieve elementen. Zonder deze waarborgen lopen goedbedoelde verbeteringen het risico het vertrouwen in erfgoedgegevens te ondermijnen en toekomstige onderzoekers in verwarring te brengen.

4. Risico's en Ethische Dilemma's

4.1. Misrepresentatie en data integriteit

Door AI gegenereerde afbeeldingen brengen het risico met zich mee dat feiten en fictie door elkaar lopen als metadata over de herkomst verloren gaan. Kamila Oles waarschuwde ook dat "Zodra ze online worden gepubliceerd, kunnen de metagegevens die de door AI gegenereerde afbeeldingen van originelen onderscheiden, verloren gaan... wat mogelijk misleidend kan zijn voor toekomstige doelgroepen" (W2L Roundtable). Dergelijk verlies kan zelfs optreden bij goedbedoelde projecten, waardoor het vertrouwen wordt ondermijnd en verificatie wordt bemoeilijkt. Deelnemers benadrukten de noodzaak van duidelijke labeling, watermerken en persistente metadata om de integriteit van erfgoeddocumenten in de loop der tijd op alle platforms te waarborgen.

4.2. Paraatheid versus opportunistische reactie

Een terugkerend thema tijdens de rondetafelgesprekken was dat veel instellingen pas naar oplossingen voor digitale bewaring of bescherming zoeken nadat onherstelbare schade is opgetreden, een punt dat herhaaldelijk werd omschreven als "te laat" voor effectieve interventie.

Noodhulp expert Jānis Vanags benadrukte dat "als er mitigatiemaatregelen waren genomen, sommige levens, en erfgoed, gered hadden kunnen worden" (UL Rondetafelgesprek). De Letse en Oekraïense voorbeelden tonen aan dat ad-hoc reacties in crisissituaties, met beperkt personeel, verstoorde infrastructuur en verschuivende prioriteiten, de afwezigheid van maatregelen vóór de crisis niet kunnen compenseren. Deelnemers benadrukten dat paraatheid niet moet worden opgevat als een statisch plan, maar als een ingebedde organisatiecultuur die preventieve documentatie, gedistribueerde opslagstrategieën, rolverdeling en vertrouwde gemeenschapsnetwerken omvat. Zonder deze elementen lopen zelfs goedbedoelde reddingsacties na de gebeurtenis het risico gefragmenteerd, inefficiënt en in sommige gevallen onmogelijk te worden.

4.3. Ongelijke capaciteit en toegang

Veel erfgoedinstellingen en -gemeenschappen beschikken niet over de middelen, vaardigheden of infrastructuur om AI effectief in te zetten. Zonder gerichte ondersteuning bestaat het risico dat de voordelen van AI zich concentreren op actoren met voldoende middelen, waardoor

kleinere instellingen en grassroots-initiatieven achterblijven. Een te grote afhankelijkheid van grote, bedrijfseigen modellen beperkt de inclusie, terwijl kleinere, open-source oplossingen, die zich aanpassen aan lokale talen, culturele contexten en een bescheiden infrastructuur, als duurzamer worden aangemerkt. Deelnemers benadrukten ook de waarde van voortdurende training en samenwerking tussen instellingen om de capaciteit op lange termijn te versterken.

5. Betrokkenheid door burgers en Gemeenschaps capaciteit

Tijdens een crisis is slechts een fractie van de geplande menselijke hulpbronnen beschikbaar, waardoor de rol van lokale gemeenschappen cruciaal is. NGO-leider, spreker en activist Inese Vaivare merkte op dat "gemeenschappen rond culturele instellingen bijzonder belangrijk zijn. Een culturele instelling kan een sleutelrol spelen bij het voorbereiden van haar gemeenschap op een crisis" (UL Rondetafelgesprek).

Het trainen en mobiliseren van deze gemeenschappen vóór noodsituaties, bijvoorbeeld door culturele centra te positioneren als gemeenschapscentra en noodopvang, werd gezien als een effectieve manier om de veerkracht te versterken.

Wetenschappers zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij het verzamelen, verifiëren en annoteren van erfgoeddata, met name in gebieden die voor professionals ontoegankelijk zijn vanwege conflicten, rampen of logistieke beperkingen.

Het samen in kaart brengen, het verzamelen van mondelinge geschiedenis en crowdsourced fotografie kunnen bijdragen aan officiële archieven als er duidelijke normen worden gehanteerd. Jenny Kwok benadrukte dat "Zonder bewustzijn staat het eigendom van data gelijk aan controle over geschiedvertelling" (UNILU Rondetafelgesprek). Deze observatie ondersteunt de noodzaak van participatieve kaders die niet alleen de kwaliteit van de gegevens sturen, maar er ook voor zorgen dat bijdragende gemeenschappen een geïnformeerde en substantiële rol behouden in het beheer en de interpretatie van de gegevens die zij helpen creëren.

6. Kaders voor Crisismaatregelen

Tijdens de rondetafelgesprekken beschreven sprekers erfgoedbescherming in crises als een proces dat zich ontvouwt in verschillende, maar onderling verbonden fasen. Hoewel de terminologie varieerde, wezen de discussies op vier brede fasen:

Mitigatie – risicovermindering door middel van planning vooraf, aanpassing van de infrastructuur en het op tijd en snel digitaliseren van kwetsbare materialen.

Paraatheid – het opstellen van risico beoordelingsprotocollen, het toewijzen van middelen, en het bijhouden van prioriteitenlijsten, naast het trainen van personeel en partners in de gemeenschap in relevante tools en procedures.

Respons – het coördineren van reddingsacties en documentatie tijdens de crisis, inclusief snelle digitale conservering, gedecentraliseerde rapportage en AI-ondersteunde verificatie van schade.

Herstel – het herstellen van beschadigd erfgoed, veilige langetermijnopslag verzekeren en het opnieuw betrekken van het publiek door middel van toegankelijke formats en tijdelijke of wisselende initiatieven.

Publieksparticipatie en AI spelen in elke fase een verschillende rol:

- Mitigatie/Paraatheid: risicomodellering, digitale catalogi, training van burgers.
- Respons: crowdsourced rapportage vanuit het veld, AI-ondersteunde verificatie van schademeldingen.
- Herstel: AI-ondersteunde restauratie, digitale toegang, tijdelijke of wisselende tentoonstellingen.

7. Reflecties en Overkoepelende Inzichten

Verschillende sprekers pleiten ervoor om AI te heroverwegen als meer dan alleen een technisch hulpmiddel. Taras Nazaruk, hoofd Digitale geschiedenis projecten bij het centrum voor stadsgeschiedenis, stelde: "We moeten AI niet alleen als een hulpmiddel beschouwen... cultureel erfgoed kan ook een nuttig inzicht bieden om conceptueel na te denken over wat AI is" (UNILU Rondetafelgesprek). Deze wederkerige relatie, waarbij erfgoed perspectieven het AI-ontwerp kunnen beïnvloeden, werd in alle drie de bijeenkomsten herhaald.

Andere terugkerende punten waren:

- Evenwicht zoeken tussen snelheid en zorgvuldigheid is cruciaal. Noodsituaties vereisen snelle actie, maar niet ten koste van ethische waarborgen.
- Ethische kaders moeten deel uitmaken van opleiding en training. Zowel huidige professionals als studenten moeten AI-resultaten kunnen beoordelen met een kritisch begrip van context, herkomst en beperkingen.
- Waarborgen van interoperabiliteit van metadata en open toegang. Erfgoedcollecties van diverse formats en oorsprong moeten worden ondersteund door compatibele metadatastandaarden en open access-frameworks.
- Onomkeerbaarheid erkennen: soms is een digitale representatie de enige haalbare vorm van behoud.

8. Aanbevelingen van de rondetafelgesprekken

- Integreer AI-ethiek in erfgoed gerelateerde curricula, om toekomstige professionals te voorzien van de vaardigheden en het beoordelingsvermogen die nodig zijn voor verantwoorde toepassing.
- Versterk de weerbaarheid van de gemeenschap door culturele instellingen te positioneren als knooppunten voor paraatheid en respons in tijden van crisis
- Stimuleer kleine, open en domeinspecifieke AI-modellen voor erfgoed, om toegankelijkheid, betaalbaarheid en culturele relevantie te waarborgen.
- Implementeer robuuste standaarden voor de herkomst en labeling van AI gegenereerde of door AI verbeterde erfgoed reconstructies..
- Ondersteun duurzame internationale kennisuitwisseling tussen erfgoedprofessionals, technologen en maatschappelijke actoren.
- Geef prioriteit aan digitalisering van bedreigd erfgoed voordat crises toeslaan.